

ЗАСТОСУВАННЯ ІЄРАХІЇ ПОМ'ЯКШЕННЯ В ПРЕВЕНТИВНИХ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ НА ЛІНІЙНИХ ОБ'ЄКТАХ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Осаульчук О.М.

*Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук України, директор
<https://orcid.org/0000-0002-9706-1912>*

MITIGATION HIERARCHY APPLICATION IN PREVENTIVE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH ON LINEAR OBJECTS OF ENGINEERING AND TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Osaulchuk O.

Scientific and Research Centre «Rescue Archaeological Service» of the Institute of Archaeology, National Academy of Sciences of Ukraine, Director

АНОТАЦІЯ

Розглянуто особливості застосування оцінки впливу на довкілля під час реалізації великих інвестиційних проєктів з розбудови мережі лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури – магістральних трубопроводів, повітряних ліній електропередач, автомобільних доріг.

Проаналізовано основні принципи екологічної і соціальної політики Європейського банку реконструкції та розвитку як приклад кращої міжнародної практики з визначення впливів, ризиків та наслідків планованої діяльності на археологічну спадщину.

Для усіх фаз життєвого циклу інвестиційного проєкту під час планування превентивних археологічних досліджень запропоновано розробляти пам'яткоохоронні заходи, використовуючи підхід на основі ієрархії пом'якшення – уникнення, зменшення (пом'якшення) або компенсація.

На основі досвіду Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук України запропоновано виконувати превентивні археологічні дослідження поетапно, відповідно до етапів (стадій, фаз) реалізації інвестицій.

Для передінвестиційної фази достатньо підготувати Вихідні дані про наявність пам'яток археології в межах території планованої діяльності. На етапі Проєкних робіт інвестиційної фази необхідно розробити Звіт з оцінки впливу на археологічну спадщину (для стадії Техніко-економічного обґрунтування) і Звіт про археологічні вишукування (розвідки) (для стадії Проєкт/ Робоча документація). На етапі будівництва обов'язково виконувати пам'яткоохоронні роботи – археологічні розкопки в межах об'єктів археології і археологічних нагляд за земляними роботами в їхніх охоронних зонах. Для експлуатаційної фази запропоновано проводити моніторинг стану збереження об'єктів археології в межах зони впливу лінійного об'єкта.

Фінансування пам'яткоохоронних робіт необхідно здійснювати за принципом «забруднювач – платить», що є обґрунтованим міжнародною практикою.

ABSTRACT

The features of environmental impact assessment application for large investment projects implementation of linear objects of engineering and transport infrastructure networks development as main pipelines, overhead power lines, highways are considered.

The main principles of the European Bank for Reconstruction and Development Environmental and Social Policy are analyzed as an example of the best international practice in determining impacts, risks and consequences of the planned activity on the archaeological heritage.

For all phases of an investment project life cycle during the planning of preventive archaeological research it is proposed to develop monument protection measures using an approach based on the mitigation hierarchy as avoidance, reduction (mitigation) or compensation.

Based on the experience of the Scientific and Research Centre «Rescue Archaeological Service» of the Institute of Archaeology, National Academy of Sciences of Ukraine it is proposed to organize preventive archaeological research in stages according to levels and phases of investment implementation.

At the pre-investment phase it is enough to prepare the Source data about known archaeological heritage sites within the territory of the planned activity. At the design stage of investment phase, it is necessary to prepare a Report on the impact assessment on the archaeological heritage (for pre-project works) and a Report on archaeological investigations (surveys) (for design / work documentation stages). At the construction stage, it is mandatory to provide monument protection works as archaeological excavations within the archeology objects boundaries and archaeological supervision for earthworks in their protection zones. At the operational stage, it is proposed to monitor preservation condition of archeology objects within the influence zone of the linear object.

Monument protection works financing must be done according to the «polluter pays principle», which is substantiated by international practice.

Ключові слова: превентивні археологічні дослідження, оцінка впливу на довкілля, охорона культурної спадщини, охорона археологічної спадщини, об'єкти археології, археологічні вишукування, археологічні розкопки, археологічний нагляд, Європейський Банк Реконструкції і Розвитку, інвестиційний цикл

Keywords: preventive archaeological research, environmental impact assessment, cultural heritage protection, archaeological heritage protection, archaeological monuments, archaeological investigations (surveys), archaeological excavations, archaeological supervision, European Bank for Reconstruction and Development, investment cycle

... *Європейській археологічній спадщині, яка є свідком стародавньої історії, серйозно загрожують руйнування від зростаючої кількості великих проєктів освоєння територій...*
(*Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (переглянута) (ETS № 143) (Конвенція Ради Європи, 1992)*)

Отримання нових знань про археологічне та історичне минуле Європи та світу є запорукою збереження спадщини людства, у т. ч. культурної, а також робить археологічне минуле більш доступним і актуальним для сучасного та майбутніх поколінь.

Об'єкти археологічної спадщини – всі матеріальні залишки та об'єкти, а також будь-які інші сліди існування людства у минулих епохах – є невідновлювальним джерелом нашої історичної пам'яті [4, ст. 1].

Згідно з принципами Європейської конвенції про охорону археологічної спадщини (переглянута) *European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (Revised)* (далі – Валлетська конвенція *Valletta Treaty*), яку було прийнято у 1992 році і на сьогодні ратифіковано 46 країнами, відповідальність за охорону археологічної спадщини є колективною: покладається не тільки на безпосередньо зацікавлену державу, а на всі європейські країни [4, преамбула].

Ратифікувавши у грудні 2003 року Валлетську конвенцію, у 2004 році для забезпечення належного рівня охорони культурної спадщини Україна одразу прийняла профільний національний закон «Про охорону археологічної спадщини» *On Protection of Archaeological Heritage Law*, а також суттєво оновила прийнятий ще у 2000 році Закон України «Про охорону культурної спадщини» *On Protection of Cultural Heritage Law*. [5; 6]. Як наслідок, Валлетська конвенція, Конституція України та ці закони стали основою нормативно-правового регулювання у сфері охорони культурної спадщини в нашій державі.

Об'єкти археології, як-от давні городища, кургани, поселення, стоянки, укріплення, військові табори, виробництва, іригаційні споруди, шляхи, могильники, культові місця і споруди, залишки чи руїни мегалітів, наскельні зображення, ділянки історичного культурного шару, поля давніх битв, а також пов'язані з ними рухомі предмети, що містяться під землею поверхнею та під водою – дуже чутливі до потенційно можливого негативного впливу від проєктів розвитку територій [6, ст. 2].

Щороку в межі будівництва потрапляють тисячі об'єктів археології. І лише на частині з них проводяться рятівні дослідження, решта – безслідно зникають без проведення пам'яткоохоронних заходів.

Не менш гостро постає питання фінансування таких досліджень – хто має оплачувати пам'яткоохоронні роботи – держава, яка зобов'язана охороняти пам'ятки, чи інвестор, який хоче економічно освоїти ці території? Очевидно, постає конфлікт інтересів. Інвестори зазвичай зацікавлені лише у якнайшвидшому звільненні території будівництва від археологічного контексту при найменших витратах. Метою превентивної археології – є якнайповніше вивчення давніх решток науковими методами, що переважно є дорогавартісним і суперечить бізнес-інтересам.

Не зважаючи на зобов'язання країн-підписантів Валлетської конвенції «і) передбачити державну фінансову підтримку археологічних досліджень ...; ii) збільшити обсяг матеріальних ресурсів для превентивної археології ...» [4, ст. 6] в останні десятиліття в багатьох країнах Європи простежується тенденція до комерціалізації досліджень. До превентивної археології почали застосовувати принципи економічної конкуренції, коли ціна досліджень стає визначальною у процедурах закупівлі, а самі дослідження прирівнюються до надання послуг. Є чимало прикладів, коли це призвело до різкого погіршення якості досліджень і до безповоротної втрати історичної інформації.

В українському законодавстві лише в одній правовій нормі визначено, що «будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт» [6, ст. 37]. Проте і нею часто нехтують – і навіть у судовому порядку досить важко стягнути відшкодування за знищення об'єктів культурної спадщини.

Принцип «забруднювач – платить» *polluter pays principle*, який себе зарекомендував як ефективний і справедливий щодо природної частини довкілля, актуальний і для сфери захисту культурної спадщини: як основне джерело фінансування превентивних археологічних досліджень, особливо у комерційних проєктах з будівництва лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури – автомобільних доріг, залізниць, повітряних ліній електропередач (ПЕЛ), трубопроводів, меліоративних систем тощо [11]. Характерною рисою таких об'єктів є значна протяжність через кілька адміністративно-територіальних одиниць і чимала затратність як фінансових, трудових і матеріальних

ресурсів, так і відведення великих площ землі у постійне і/або тимчасове користування.

Будівництво лінійних об'єктів є таким видом планованої діяльності, що може мати значний вплив на довкілля, у тому числі на культурну спадщину 1. Реалізація цих проєктів передбачає виконання великого обсягу земляних робіт, через що цей вплив може мати незворотний негативний характер як на відомі археологічні пам'ятки 2, так і на нововиявлені об'єкти археології на території реалізації інвестицій.

Оцінку впливу на довкілля почали робити на зламі 60-70-х років ХХ ст. в США, які першими зіштовхнулися зі значними негативними наслідками неконтрольованої господарської діяльності.

У 1987 році Генеральна Асамблея ООН затвердила цілі та принципи щодо оцінки впливу на довкілля *UN A/42/821/Add.5*. Насамперед за аналогією Національного акта про екологічну політику в США (1969) *The National Environmental Policy Act (NEPA)* і Директиви ЄС про ОВД *Environmental Impact Assessments*. Врешті, сформовані цілі та принципи посприяли становленню інституту ОВД у світі. У середині 80-х років ХХ ст. Європейський союз поглибив досвід щодо оцінки впливу на довкілля, а на сьогодні його використовує більшість розвинених країн світу. Було прийнято і ратифіковано дві спеціалізовані конвенції, серед них – Конвенцію про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспоо) *Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context* у 1991 році, Конвенцію про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Організація Конвенція) *Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters* у 1998 році, та низку Директив ЄС, наприклад Директива Європейського Парламенту і Ради 2011/92/ЄС від 13 грудня 2011 року про оцінювання впливу деяких публічних і приватних проєктів на довкілля *Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment*.

1 Лінійні об'єкти належать до I-ї категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля [7, ст.3]. ЄБРР зараховує їх до категорії «А» [3, с.9].

2 Об'єкти будівництва в межах територій пам'яток культурної спадщини мають клас наслідків (відповідальності) СС3 – значні наслідки, а у межах їхніх охоронних зон – СС2 – середні наслідки [2, п.4.15; 9, ст.32].

3 В Україні є центральні державні органи виконавчої влади – Міністерство культури та інформаційної політики і Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів. Зважаючи на «опіку» кожного із них над різними частинами довкілля (природа і культура) – два міністерства не спромоглися виробити спільної політики з оцінки впливу на довкілля, що була б сповна еквівалентною його міжнародному значенню *environment*

Зауважимо, що Україна ратифікувала обидві згадані Конвенції ще у 1999 році, а лише у 2017-2018 роках було прийнято Закони України «Про оцінку впливу на довкілля» *On Environmental Impact Assessment Law* і «Про стратегічну екологічну оцінку» *On Strategic Environmental Assessment Law* [7; 9]. На жаль, у цих законах термін довкілля сильно звузили у порівнянні з міжнародною практикою. Як наслідок, у звітах з оцінки впливу на довкілля (ОВД) відповідні розділи з впливу на культурну спадщину здебільшого виконуються формально і поверхнево, а у планах зі стратегічної екологічної оцінки (СЕО) вони часто відсутні взагалі³.

Оскільки археологічні об'єкти є частиною культурної спадщини, а вона – складовою довкілля або навколишнього середовища 4, для оцінки впливів, визначення загроз, ризиків і наслідків від планованої діяльності вважаємо за доцільне користуватися кращими міжнародними практиками *good international practice* у цій сфері 5 [3, с. 5].

На нашу думку, досвід великих фінансових інституцій, як-от Світового банку, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) 6, Європейського інвестиційного банку є найкращими практичними моделями для зваженого підходу оцінки впливів на довкілля, як на природну, так і на культурну спадщину.

Оскільки коштів загального фонду державного бюджету України бракує на покриття усіх видатків на нове будівництво і реконструкцію об'єктів інфраструктури, тому щороку зростає співпраця з такими міжнародними фінансовими організаціями.

До усіх інвестиційних проєктів міжнародні кредитори застосовують процедури екологічної та соціальної оцінки впливів на довкілля у широкому розумінні його значення. Хоча висновки мають рекомендаційний і констатуючий характер, але кредитори перш за все підтримують проєкти, які забезпечують «екологічний і сталий розвиток» та створюють найбільші переваги у цих сферах [3, с. 4].

На прикладі ЄБРР *European Bank for Reconstruction and Development*, як однієї з найбільших міжнародних фінансових інституцій, розглянемо основні принципи оцінки впливу на довкілля

4 В українських нормативно-правових документах відсутнє визначення терміну довкілля. У переважній більшості випадків його трактування на практиці звужене до навколишнього природного середовища чи екології [10].

5 Застосування професійних навичок, добросовісності, обережності та далекоглядності, яке обґрунтовано очікується від вмілих і досвідчених професіоналів, які займаються однією й тією самою діяльністю в однакових або схожих обставинах у глобальному або регіональному вимірі. Внаслідок такого застосування у проєкті мають використовуватися найбільш належні підходи і стандарти з урахуванням конкретних обставин проєкту.

6 ЄБРР став одним з підписантів Європейських принципів охорони довкілля – ініціативи для гармонізації екологічних принципів, практик і стандартів у фінансуванні проєктів [3, с.6].

щодо охорони культурної спадщини.

Згідно з Екологічною та соціальною політикою ЄБРР *EBRD Environmental and Social Policy* (квітень 2019 р.) (далі – Політика) банк зобов'язується сприяти просуванню «екологічно дружнього та сталого розвитку» в усіх сферах своєї інвестиційної діяльності і технічного співробітництва. Його Політика передбачає стандарти праці і умови роботи, які, крім іншого, можуть впливати на охорону культурної спадщини. Усі фінансовані ним проекти повинні відповідати вимогам цієї Політики. У разі, якщо регуляторні вимоги країни, в якій реалізується проект, відрізняються від екологічних стандартів Європейського союзу, проект повинен відповідати вимогам або стандартам, які є суворішими [3, с. 6].

ЄБРР використовує процедури екологічної та соціальної оцінки і моніторингу, забезпечуючи розроблення, реалізацію та експлуатацію проектів з беззаперечним дотриманням національного законодавства [3, с. 8].

Банком розроблено і прийнято 10 конкретних Вимог для реалізації проектів (далі – ВРП), яких повинні дотримуватися потенційні клієнти. Ключовим принципом у їх реалізації є застосування

ієрархії пом'якшення *7 mitigation hierarchy* та використання кращих міжнародних практик [3, с. 8].

Для усіх об'єктів нового будівництва ВРП є обов'язковими із самого початку розроблення проектів, для об'єктів реконструкції і капітального ремонту (модернізації) – застосовуються у разі, якщо діючий об'єкт не відповідає Вимогам. Для цього розробляється план екологічних і соціальних заходів щоб забезпечити таку відповідність [3, с. 8].

Для визначення характеру і обсягу досліджень ЄБРР розподіляє проекти за категоріями «А», «В», «С». До категорії «А» належать усі проекти з потенційно значним негативним впливом на довкілля. Серед них – будівництво лінійних об'єктів [3, с. 9, дод. 2].

Оцінювання проектів для прийняття банком рішення про фінансування відбувається через призму повноти врахування екологічних і соціальних ризиків та впливів на етапі планування, реалізації і експлуатації об'єкта та детальності розроблення відповідних заходів [3, с. 9].

Для потреб охорони культурної спадщини (КС) розроблено Вимогу № 8: Культурна спадщина [3, с. 74–77]. Основні положення цієї Вимоги подано у таблиці 1.

Таблиця 1

Вимога ЄБРР до реалізації проектів № 8: Культурна спадщина

Розділ ВРП	Основні положення
Вступ	<ul style="list-style-type: none"> ЄБРР визнає важливість КС (п. 1); Спадщина є важливим надбанням для подальшого розвитку та невід'ємною частиною культурної ідентичності народу (п. 2); Задля досягнення цілей захисту КС банк і його клієнти керуються відповідними міжнародними і національними нормативно-правовими актами (п. 3)
Цілі	<ul style="list-style-type: none"> Підтримка захисту та збереження КС; Застосування ієрархії пом'якшення для захисту КС; Справедливий розподіл вигод від використання КС; Інформування про КС та повага до неї (п. 4);
Сфера застосування	<ul style="list-style-type: none"> Поширюється на усі проекти фінансовані ЄБРР; Під час оцінки клієнт визначає відповідні вимоги та шляхи їхнього виконання у складі загальної Системи екологічного і соціального менеджменту клієнта та Плану екологічного і соціального менеджменту (для проекту). Вимога застосовується під час реалізації проекту, якщо він впливає чи може вплинути на КС, яка не була визначена раніше (п. 5); КС вважається група ресурсів, успадкованих від минулого, які люди визнають, незалежно від власності, як відображення та вираз їхніх цінностей, вірувань, знань та традицій, що розвиваються. Вона має матеріальну і нематеріальну складові, що визнаються на місцевому, регіональному, національному рівні, або серед міжнародної спільноти: <ul style="list-style-type: none"> - матеріальна КС включає у себе рухомі або нерухомі об'єкти, місця, групи споруд, пов'язані з ними культурні чи священні місця, а також природні об'єкти та ландшафти, які мають археологічне, палеонтологічне, історичне, архітектурне, релігійне, естетичне або інше культурне значення; - нематеріальна КС означає практики, представлення, вираження, знання, навички, які спільноти, групи та у деяких випадках окремі особи визнають як частину їхньої культурної спадщини, та які передаються з покоління в покоління (п. 6); Вимоги мають виконуватися під час реалізації проектів: <ul style="list-style-type: none"> - пов'язаних із виконанням значних за обсягами земляних робіт; - у місцях розташування визнаних об'єктів КС (п. 7);

7 Заходи, що вживаються для уникнення екологічних або соціальних впливів від початку реалізації проекту, а також, якщо повне уникнення є неможливим, додаткові заходи, що забезпечать мінімізацію, пом'якшення та, як

останній можливий варіант, врівноваження та/або компенсацію залишкових негативних впливів [3, с. 5].

	<ul style="list-style-type: none"> • Вимоги поширюються на КС незалежно від того чи захищена вона законом, чи зазнавала вона негативного впливу раніше (п. 8).
Вимоги	<p>Процес оцінки</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Консультації з усіма зацікавленими сторонами (ЗС) 8:</u> <ul style="list-style-type: none"> - клієнт повинен провести змістовні консультації щоб: <ol style="list-style-type: none"> a) визначити КС на яку може вплинути проєкт; b) зрозуміти значення КС для ЗС, у т.ч. громад; c) оцінити ризики і впливи; d) застосувати ієрархію пом'якшення; e) визначення можливостей для отримання вигоди громадою (п. 9); - клієнт через консультації з ЗС повинен визначити вплив на безпеку і/або цілісність КС у разі оприлюднення інформації та забезпечити її конфіденційність, якщо такий вплив буде негативним (п. 10); • <u>Визначення ризиків і впливів:</u> <ul style="list-style-type: none"> - на початковому етапі оцінки через консультації з усіма ЗС визначити ймовірність існування негативного впливу проєкту на КС та оцінити вірогідність виявлення будь-яких випадкових знахідок (п. 11); - охарактеризувати основну ситуацію та потенційні ризики і впливи на КС від проєкту; обсяг досліджень повинен бути достатнім для окреслення потенційної значущості, ймовірності і важкості впливу та врахувати думки ключових ЗС; розробити та запровадити заходи з пом'якшення впливу на КС відповідно до ієрархії пом'якшення та кращих міжнародних практик; залучити профільних експертів для підготовки плану управління КС, якщо проєкт матиме негативний вплив на неї (п. 12); - застосовувати кращі міжнародні практики для польових досліджень, документування та захисту КС і забезпечити застосування такої практики підрядниками і третіми сторонами (п. 13); • <u>Поводження з випадковими знахідками:</u> <ul style="list-style-type: none"> - розробити і запровадити процедуру поведження з випадковими знахідками, яка має включати в себе: <ol style="list-style-type: none"> a) повідомлення органів охорони КС про виявлення знахідок і місць; b) проведення тренінгів для персоналу підрядника; c) захист територій виявлення таких знахідок від пошкоджень; d) визначення заходів щодо таких знахідок відповідно до національного законодавства (п. 14); • <u>Законодавчо охоронювані та міжнародно визнані території:</u> <ul style="list-style-type: none"> - необхідно уникати негативних впливів на КС яка захищена законом; - у випадках, коли неможливо уникнути негативного впливу на КС або інші альтернативи недоцільні, розробляти проєкт лише за таких умов: <ol style="list-style-type: none"> a) дотримуватися місцевих, національних і міжнародних вимог, що стосуються відповідної КС; b) довести, що будь-які дії з подальшого розроблення проєкту є законодавчо дозволеними; c) дотримуватися державних програм управління охоронюваними територіями через проведення оцінки впливу на КС та розроблення плану управління КС; d) проконсультуватися з органами охорони КС відповідного рівня; e) розробляти і впроваджувати програми з підтримання пам'яткоохоронного статусу територій в межах проєкту (п. 15); • <u>Використання КС у проєкті:</u> <ul style="list-style-type: none"> - у разі планування використовувати КС у проєкті для комерційних цілей необхідно проінформувати територіальні громади де розташована КС про таке: <ol style="list-style-type: none"> a) їхні права відповідно до національного законодавства; b) обсяг і характер планованого комерційного використання; c) потенційні наслідки такого використання; - не можна використовувати КС у комерційних цілях якщо: <ol style="list-style-type: none"> a) не проведено переговорів з громадами де розташована така КС; b) не задокументовано їхньої згоди на комерційне використання КС; c) не забезпечено справедливого і рівноправного розподілу прибутку від такого використання КС (п. 16);

8 Вони ж стейкхолдери *stakeholders* – фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у реалізації проєкту, тобто певною мірою залежать від нього або можуть впливати на його впровадження

	- клієнт вживатиме заходів для захисту від крадіжки та незаконного переміщення рухомих предметів КС, на яку впливає проєкт, і повідомлятиме відповідні органи влади про такі випадки (п. 17)
--	--

Як вбачається з аналізованого документа, вимоги до оцінки ризиків і впливів планованої діяльності на культурну спадщину ЄБРР у деяких моментах є більш жорсткіші, ніж вимоги національних нормативно-правових актів.

Для ефективнішого застосування підходу на основі ієрархії пом'якшення необхідно чітко розуміти механізм практичної реалізації таких проєктів.

Будівництво лінійних об'єктів – це тривалий і складний процес, який називають життєвим циклом інвестиційного проєкту (ЖЦІП) або інвестиційним циклом (ІЦ), що охоплює три фази:

- передінвестиційна (ПІФ);
- інвестиційна (ІФ);
- експлуатаційна (ЕФ).

Кожна з них має чітко окреслені завдання і відображає всі етапи реалізації бізнес-ідеї, починаючи зі стадії підготовки і закінчуючи експлуатацією такого об'єкта.

Під час першої фази виконуються попередні дослідження в обсязі, достатньому для прийняття інвестиційного рішення. Наступна фаза – це основні капіталовкладення в проєктні і будівельні роботи. На експлуатаційній фазі використовують збудований об'єкт для отримання прибутку (результату).

Для забезпечення охорони і збереження археологічної спадщини кожна із цих фаз ЖЦІП потребує виконання певного виду превентивних археологічних досліджень.

Щоб співставити потреби будівництва з вимогами пам'яткоохоронного законодавства нами був проаналізований досвід Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України 9, який за останню чверть століття обстежив майже 4 тисячі кілометрів трас проєктованих та існуючих лінійних об'єктів. Вперше принципи ієрархії пом'якшення впливу на об'єкти археологічної спадщини було застосовано науковцями Центру у 2009-2010 роках під час виконання археологічного обстеження траси проєктованого будівництва ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська та заходу ПЛ 750 кВ ЧАЕС-ХАЕС на ПС 750 кВ Київська протяжністю майже 500 км [1]. Результати цих досліджень можемо вважати одним з прикладів кращої міжнародної практики у цій сфері.

На рисунку 1 суміщено фази інвестиційного циклу з проєктним (ПЦ) і археологічним (АЦ) циклами та запропоновано схему взаємозв'язків між ними на принципах ієрархії пом'якшення.

Рисунок 1 – Схема взаємозв'язків між інвестиційним, проєктним та археологічним циклами

Як свідчить практика, певному етапу у ланцюжку реалізації інвестиційного проєкту ПІ – ТЕО – П / Р – Б – Е відповідає конкретний етап з археологічного циклу ПІД – АБД – АР (В) – ПОАД – М.

Результати попереднього етапу превентивних археологічних досліджень деталізують завдання наступного і поступово звужують межі територій опрацювання – від квадратних кілометрів на етапах ПІ – ТЕО, сотень гектарів на етапах П і Р і до тисяч

квадратних метрів під час ПОАД на етапах Б і Е. Попри зменшення площ досліджень зростає їхня ресурсозатратність і вартість археологічних методів, що застосовується.

Висновки

Превентивні археологічні дослідження у проєктах розвитку територій, які пов'язані з розбудовою лінійної інфраструктури, повинні плануватися з врахуванням особливостей інвестиційного циклу, забезпечувати вимоги пам'яткоохоронного

9 Створений у 1991 році у Львові для організації і проведення археологічних досліджень у зонах новобудов на території всієї України

законодавства і узгоджувати інтереси усіх зацікавлених сторін.

Фінансування таких досліджень за рахунок коштів замовника будівництва є обґрунтованою, справедливою і поширеною у світі практикою.

Використання підходу на основі ієрархії пом'якшення в розробленні пам'яткоохоронних заходів забезпечує прийняття оптимальних управлінських рішень та сприяє уникненню і/або зменшенню можливого негативного впливу на культурну спадщину ще на перших етапах розроблення проекту.

Застосування цього підходу в діяльності НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України забезпечило позитивні результати співставні з кращими міжнародними практиками.

Література

1. Археологічне обстеження (розвідки). Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська та заходу ПЛ 750 кВ ЧАЕС-ХАЕС на ПС 750 кВ Київська. Архів НДЦ РАС ІА НАНУ.
2. Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності): ДСТУ 8855:2019. (2019). Київ: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості».
3. Екологічна та соціальна політика (ЕСП). Європейський банк реконструкції та розвитку.

(2019). URL: <https://www.ebrd.com/environment/esp-ukrainian.pdf>

4. Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (переглянута) (ETS № 143), Валетта 1992 (Конвенція Ради Європи). (2003). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_150#Text

5. Про охорону археологічної спадщини (Закон України). № 1626-IV. (2004). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1626-15#Text>

6. Про охорону культурної спадщини (Закон України). № 1805-III. (2000). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text>

7. Про оцінку впливу на довкілля (Закон України). № 2059-VIII. (2017). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19#Text>

8. Про регулювання містобудівної діяльності (Закон України). № 3038-VI. (2011). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text>

9. Про стратегічну екологічну оцінку (Закон України). № 2354-VIII. (2018). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19#Text>

10. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС): ДБН А.2.2.-1:2021. (2022). Київ: Міністерство розвитку громад та територій України.

11. Склад та зміст проектної документації на будівництво: ДБН А.2.2 3:2014. (2014). Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.